

ОБ ЭПИСТЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ

Усманов Фархад Фахриддинович

Андижанский государственный университет

e-mail: ufarhod001@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192668>

Аннотация. В статье описывается место метафорической номинации и гносеологическая функция когнитивных метафор в узбекском языкознании.

Ключевые слова: метафора, когнитивный процесс, когнитивная метафора, эпистемология, метафорический образ, антрополилингвистика.

Abstract. This article enlightens the place of metaphorical nomination and epistemological functions of cognitive metaphors.

Key words: metaphor, cognitive process, cognitive metaphor, epistemology, metaphorical image.

Познание мира представляет собой многоступенчатый познавательный процесс. Объективный мир, воспринимаемый органами чувств, отражается в сознании человека в виде образов. На следующем этапе человек выражает мир на своем языке на основе приведенных выше образов. При этом образы соединяют эмоциональное восприятие и абстракцию. Метафора играет огромную роль в понимании мира. Первоначально определяемая Аристотелем как «перевод слова из типа в тип, из типа в тип или на основе аналогии», метафора, которая долгое время считалась скорее художественным средством, стала оцениваться как активное явление в познании мира с 20 века. В частности, когнитивная интерпретация метафоры, созданная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, показала, что она является не только языковым явлением, но и важным инструментом познавательной деятельности человека. Когнитивная метафора – явление, характерное для познавательной деятельности человека, представляющее собой категоризацию другого понятия или суждения на основе структур знания одного понятия или суждения.[1,36] Метафорическое наименование занимает большое место в системе языковых терминов. К таким терминам в узбекском языке можно отнести валентность (валентлик), семантическое поле (семантик майдон), корень (ўзак), языковое родство (тилларнинг қариндошлиги), смешение языков (тилларнинг чатишуви) взрывной согласный (портловчи ундош) и др.

Так обстоит дело и в других системах лингвистических терминов:

(таблица №1)

В узбекском языке	В русском языке	В английском языке
-------------------	-----------------	--------------------

Сирғалувчи ундош	Плавний согласный	liquid consonant (суюқ ундош)
Портловчи ундош	взрывной согласный	stop consonant (тўхт(ат)о(у)вчи ундош)

Хотя во всех определениях, данных слову «термин», подчеркивается, что оно должно быть недвусмысленным, иметь четкую номинативную функцию, быть однозначным и иметь единую форму[2,8], наличие тропов в научном дискурсе и метафоры переоцениваются приоритетные аспекты научного анализа с эвристическими задачами, стоящими перед исследователями[3,86]. В этом случае основой сравнения является аналогия, иначе говоря, ассоциативная связь. На основе этой аналогии возникает как название, так и определение научных понятий через метафорические образы. Поэтому метафоры являются важным инструментом, выполняющим положительную эвристическую, когнитивную и эпистемологическую функцию в научном мышлении. Современное языкознание переживает интеграцию со многими дисциплинами в результате постановки в центр изучения языка его носителя - человека. Это, в свою очередь, создает новые «метафорические интерпретации»[3,87], освещающие сущность языка. Ученый-лингвист А. Рахимов акцентирует внимание на двух аспектах использования метафор в научном дискурсе узбекского языкознания: 1) теоретические описания, основанные на научных метафорах, соответствующих методологическим нормам; 2) чрезвычайно парадоксальные научные метафоры, не соответствующие методологическим нормам. В связи с этим метафоры в узбекском языкознании делятся на две группы: а) общенаучные метафоры; б) случайные научные метафоры.

По мнению В. М. Алпатова, в развитии науки о языкознании всегда заметны два противоположных процесса: определенные языковые реалии или новые факты, выявляемые в результате развития языка, вызывают своеобразный беспорядок (хаос) в языкознании, а научный анализ эти факты развитие методов уменьшения хаоса.[4,9]

Совершенствование семантической структуры языкового знака, происходящее при семантическом приеме, носит характер метафорического переноса. То есть, когда ученый дает название новому открытию, как заметил испанский писатель Х. Ортега-и-Гассет, «...каждое слово в своем содержании обязано использовать существующую лексику, нагруженную соответствующим значением. Чтобы сделать его понятным,

ученый выбирает слово, значение которого может привести к новому пониманию. Это слово (термин) приобретает новое значение с помощью сохранившегося старого значения. И это та самая метафора». [5,5]

Обратите внимание на некоторые наши наблюдения по узбекскому языкознанию:

“...Новербал босқичдаги тафаккур миллий характер касб этмайди, у ташқи нутққа айлангандагина миллий “либос” кийиши мумкин”[6,22] («...Мышление на невербальной стадии не приобретает национального характера, оно может носить национальный «одеяние» лишь тогда, когда становится внешней речью») [6,22].

“...У (тил) шундай хусусиятга эга бўлганлиги учун ҳам ўқувчининг туйғуларини “бошқара олади””[7,92] «...Он (язык) обладает такой особенностью, что может «управлять» чувствами читателя» [7,92].

Примечательно, что метафорическая образность имеет место также в толковом словаре лингвокультурологии. Например:

Концептосфера – категориялаштирилган, қайта ишланган, стандартлаштирилган маданий концептларнинг халқ онгида акс этган мажмуи.[8,25] (Концептосфера представляет собой совокупность категоризированных, обработанных, стандартизированных культурных концептов, отраженных в общественном сознании).

Лисоний лакуна - тилнинг луғавий тизимида бирор тушунчани ифодаловчи луғавий бирликнинг мавжуд бўлмаслиги унинг семантик харитасидаги “оқ доғлар”. [8,27] (Лингвистическая лакуна – это отсутствие лексической единицы, репрезентирующей концепт, в лексической системе языка, «белые пятна» на его семантической карте).

Оламнинг лисоний манзараси - воқеликни идрок этишнинг тилда мухрланган ва муайян лисоний жамоа учун хос бўлган тузилиши, оламни идрок этиш ва концептуаллаштиришнинг универсал ва айни вақтда миллий хосланган усули.[8,33] (Лингвистическая картина мира – это запечатленная в языке и специфическая для данного языкового сообщества структура восприятия действительности, универсальный и в то же время национально-специфический способ восприятия и осмысления мира).

С одной стороны, при толковании новых понятий (не имеющих общепринятого точного определения и описания) в определенном смысле метафора выступает в важной гносеологической задаче. Следует также отметить, что метафора занимает достойное место в терминах и

определениях современной лингвистики, именуемой антропологической: она отражает направление от хаоса к порядку.

REFERENCES

1. Худойберганава Д. Матнинг мазмуний таркибида метафоралар // Ўзбек тили ва адабиёти. 2012. №1.
2. Ақобиров С.Ф. Тил ва терминология. Тошкент. 1968.
3. Раҳимов А. Ўзбек тилшунослиги илмий дискурсида метафора // Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. Илмий-амалий анжуман материаллари. Андижон. 2013.
4. Алпатоа В.М. Что и как изучает языковедение // Вопросы языковедения. 2015. №3.
5. Маҳмудов Н. Термин, образли сўз ва метафора.//Ўзбек тили ва адабиёти. 2013.№4.
6. Худойберганава Д. Нутқ яратилишининг психоллингвистик талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. 2011.№2.
7. Худойберганава Д. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол.фан.док.дисс... Тошкент. 2015.
8. Худойберганава Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. Тошкент. 2015.